

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**РЕГИОНАЛЬНОЕ И КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МУТАЦИЙ
ГЕНА ФИЛАГРИНА FLG У ПАЦИЕНТОВ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ****Разикова Г.Р.**

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр аллергологии и клинической иммунологии, Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Общая частота мутаций FLG среди всей выборки (n=150) составила 38,0% (57 пациентов из 150), однако при детальном рассмотрении по степеням тяжести наблюдались значимые различия. Полученные в ходе проведенного этапа, в целом согласуются с современными представлениями о патогенезе АД, где нарушения кожного барьера, иммунная гиперактивность и сложные сенсibilизационные профили формируют гетерогенное клиническое течение. Так, согласно данным ряда зарубежных авторов, мутации FLG выявляются в 20–40% случаев АД в популяциях европейского и азиатского происхождения, при этом они ассоциированы с ранним дебютом, тяжелым течением и сочетанием с другими формами атопии. Полученные нами значения частоты мутаций и их клинической значимости у пациентов с тяжелыми формами АД подтверждают эти выводы и демонстрируют, что FLG может рассматриваться как один из ведущих маркеров прогноза и стратификации.

Ключевые слова: атопический дерматит, филагрин, генные мутации, перекрестная сенсibilизация, респираторный аллергоз, молекулярно-генетические аспекты атопического дерматита, компонентная аллергологическая диагностика атопического дерматита

**REGIONAL AND CLINICAL-IMMUNOLOGICAL DISTRIBUTION OF FLG FILAGRIN GENE
MUTATIONS IN PATIENTS WITH ATOPIC DERMATITIS****Razikova G.R.**

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Allergology and Clinical Immunology, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The overall frequency of FLG mutations among the entire sample (n=150) was 38.0% (57 patients out of 150), however, upon detailed examination by severity, significant differences were observed. The results obtained during this stage are generally consistent with modern concepts of the pathogenesis of blood pressure, where skin barrier disorders, immune hyperactivity, and complex sensitization profiles form a heterogeneous clinical course. Thus, according to a number of foreign authors, FLG mutations are detected in 20-40% of cases of AD in populations of European and Asian origin, while they are associated with early onset, severe course and combination with other forms of atopy. The values of mutation frequency and their clinical significance obtained by us in patients with severe forms of blood pressure confirm these conclusions and demonstrate that FLG can be considered as one of the leading markers of prognosis and stratification.

Keywords: atopic dermatitis, filaggrin, gene mutations, cross-sensitization, respiratory allergosis, molecular and genetic aspects of atopic dermatitis, component allergological diagnosis of atopic dermatitis

**АТОПИК ДЕРМАТИТЛИ БЕМОРЛАРДА FLG ФИЛАГРИН ГЕНИ МУТАЦИЯЛАРИНИНГ
МИНТАҚАВИЙ ВА КЛИНИК-ИММУНОЛОГИК ТАҚСИМЛАНИШИ****Разикова Г.Р.**

Республика ихтисослаштирилган аллергология ва клиник иммунология илмий-амалий тиббиёт маркази, Тошкент тиббиёт академияси, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Умумий ўрганилган беморлар орасида (n=150) ФЛГ мутасияси 38,0% ни ташкил этиб, (150 та бемордан 57 тасида), аммо синчковлик билан ўрганилганида ҳам салмоқли фарқлар кузатилди. Ўтказилган тадқиқот натижалари АД патогенези маълумотлари билан мос келиб, тери баръери бузилиши, иммун гиперреактивлик ва мураккаб сенсibilизация омиллари гетероген клиник кечишига замин яратади. Хорижий муаллифлар маълумотларига кўра ўвропа ва осий ирқларида АД нинг 20-40 % да ФЛГ мутасияси аниқланиб, нохуш асоратларга олиб келади. Бу ҳолат эса эрта дебют билан ва бошқа атопик касалликлар билан боғлиқ бўлиб, оғир нохуш асоратларга олиб келиши мумкин. Биз томондан мутасиялар частотаси бўйича олинган маълумотлар АД оғир шаклларига

чалинган беморларда клиник ахамияти ушбу хулосаларни тасдиқлаб келгусида касаллик кечишининг асосий маркёрларидан бири хисобланади.

Калит сўзлар: атопик дерматит, филагрин, ген мутасиялари, кесишувчи сенсбилизация, респиратор аллергоз, атопик дерматитнинг молекуляр генетик жихатлари, атопик дерматитнинг компонент аллергологик ташхисоти

e-mail: razikova055@icloud.com

Актуальность. Генетическая предрасположенность к аллергии считается ведущим фактором формирования атопического дерматита. Одним из генов, контролирующих различные процессы в коже, является ген FLG (filaggrin) [1]. Мутации с потерей функции в гене филаггрина нарушают барьерную функцию кожи, делают ее более чувствительной к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды и могут приводить к возникновению атопического дерматита у детей [2]. Пациентов с атопическим дерматитом, имеющих мутации гена филаггрина, отличает более тяжелое течение заболевания и неблагоприятный прогноз. Генотипирование может быть использовано для выявления детей-носителей мутаций (в семьях больных атопическим дерматитом), предрасположенных к развитию дерматита, и проведения целенаправленной первичной профилактики [3]. Объединение данных генотипирования с семейным анамнезом позволит предложить более эффективные пути индивидуальной профилактики [4].

Пациентов с АД, имеющих мутации гена ФЛГ, отличает более тяжелое течение заболевания и неблагоприятный прогноз [5]. Выделено 8 типов причинно-следственных связей между наличием генетических дефектов, семейным анамнезом и клиническими проявлениями АД [6]. Среди носителей мутации гена ФЛГ встречаются «клинически здоровые» лица, наиболее часто – дети. Мутации в гене ФЛГ – самый сильный и хорошо подтвержденный генетический фактор риска развития АД [7]. Они участвуют в первых этапах развития этого заболевания и способствуют его хронизации. Их идентификация создает потенциал целенаправленного вмешательства и лечения и может, в конечном итоге, привести к созданию новой классификации атопического дерматита [8].

Цель исследования: Изучение мутации гена FLG у пациентов с атопическим дерматитом и оценка распространенности мутаций FLG среди пациентов основной группы, а также анализ их взаимосвязи с клиническими и иммунологическими показателями тяжести заболевания.

Изучение и анализ структуры сенсбилизации у пациентов с атопическим дерматитом.

Предметом исследования были использованы периферическая кровь, сыворотка крови.

Методы исследования. В исследовании использовались общеклинические, иммунологические, молекулярно - генетические, молекулярно -аллергологические и статистические методы исследования.

Результаты исследования: Общая частота мутаций FLG среди всей выборки (n=150) составила 38,0% (57 пациентов из 150), однако при детальном рассмотрении по степеням тяжести наблюдались значимые различия.

В группе пациентов с легким течением заболевания (n=45) мутации были выявлены у 10 человек, что составляет 22,2%. В группе со среднетяжелым течением частота мутаций возрастала до 33,8% (22 пациента из 65), а у пациентов с тяжелым течением заболевания мутации обнаруживались уже у 62,5% (25 из 40 обследованных). Таким образом, при переходе от легкой к тяжелой форме частота мутаций возрастала почти в три раза ($p < 0,01$), что подчеркивает возможный вклад мутаций FLG в формирование более тяжелого клинического фенотипа АД.

Особо следует отметить, что у пациентов с тяжелой формой заболевания число FLG-негативных лиц составило всего 15 человек (37,5%), тогда как в подгруппе с легким течением подавляющее большинство пациентов (77,8%) не имело выявленных мутаций. Эти данные позволяют предположить, что наличие мутаций FLG может служить генетическим фактором риска более тяжелого и персистирующего течения АД.

Таким образом, полученные результаты подтверждают существование статистически значимой зависимости между степенью тяжести заболевания и частотой мутаций FLG, что свидетельствует о целесообразности включения молекулярно-генетических исследований в диагностический алгоритм для прогностической оценки и персонализированного ведения пациентов с АД.

Сравнительный анализ клинико-иммунологических показателей между пациентами с наличием и отсутствием мутаций гена FLG выявил достоверные различия по ряду ключевых параметров, отражающих тяжесть заболевания, степень иммунной активации и структуру сенсбилизации.

Таблица 1

Частота мутаций FLG в зависимости от степени тяжести АД

ГРУППЫ ПО ТЯЖЕСТИ АД	ПОКАЗАТЕЛИ			
	Число пациентов	Мутации FLG (+)	Мутации FLG (-)	Частота мутаций
Легкое течение	45	10	35	22,2%
Среднетяжелое	65	22		33,8%
Тяжелое течение	40	25	15	62,5%
ИТОГО	150	57	93	38%

Таблица 2

Клинические и иммунологические показатели у пациентов с мутациями FLG и без них

ПОКАЗАТЕЛЬ (ед.)	FLG-мутации (+)	FLG-мутации (-)	p
SCORAD (баллы)	54,3±7,2	39,1±6,5	<0,001
DLQI (баллы)	14,2±3,4	8,6±2,8	<0,001
Общий IgE (МЕ/мл)	392±68	248±53	<0,001
sIgE к компонентам (МЕ/мл)	9,8±2,3	6,1±1,9	<0,001
Поливалентная сенсibilизация	71,9%	42,3%	<0,05
Сенсibilизация к PR-10	49,1%	22,7%	<0,05
Сенсibilизация к профилинам	43,9%	19,8%	<0,01

Наиболее яркой особенностью подгруппы с FLG-мутациями является преобладание тяжелых форм заболевания: у 62,5% пациентов тяжесть по SCORAD классифицировалась как тяжелая. Это соответствует ранее установленным данным о связи нарушений кожного барьера с высокой интенсивностью воспалительного процесса и резистентностью к базисной терапии (рисунок 1).

Рисунок 1. Обобщенная характеристика подгруппы пациентов с мутациями FLG

Более половины пациентов в этой подгруппе (53,6%) имели признаки перекрестной сенсibilизации, обусловленной реактивностью к белкам PR-10 и профилинам, что согласуется с повышенным уровнем специфических IgE, установленным ранее. Подобная структура сенсibilизации значительно осложняет алергодиагностику и требует точного молекулярного профилирования.

Показатели качества жизни в данной подгруппе также были неблагоприятными: у 66,7% пациентов DLQI превышал 12 баллов, что свидетельствует о выраженном влиянии заболевания на психоэмоциональное состояние, социальное функционирование и профессиональную активность. Кроме того, у 42,1% пациентов с FLG-мутациями была диагностирована сопутствующая атопическая

патология, включая БА и АР, что подтверждает системный характер аллергического воспаления у данной когорты.

Таким образом, пациенты с мутациями FLG представляют собой клинически значимую подгруппу с более тяжелым течением, высокой степенью иммунологической активности и снижением качества жизни, требующую индивидуального подхода при ведении, включая расширенные методы аллергодиагностики и коррекцию кожного барьера с учетом генетических особенностей.

Региональное распределение мутаций гена FLG среди пациентов с АД продемонстрировало выраженную территориальную вариативность (таблица 3.)

Таблица 3.

Частота мутаций FLG у пациентов по регионам проживания

РЕГИОН	ПОКАЗАТЕЛИ		
	Число пациентов	Мутации FLG (+)	Частота (%)
г. Ташкент	28	8	28,6
Ташкентская обл.	22	7	31,8
Ферганская обл.	18	9	50
Самаркандская обл.	16	5	31,3
Андижанская обл.	14	8	57,1
Сурхандарьинская обл.	12	5	41,7
Бухарская обл.	10	2	20
Навоийская обл.	8	2	25
Каракалпакстан	12	7	58,3
Хорезмская обл.	10	4	40
Всего	150	57	38

В целом, частота выявленных мутаций в популяции основной группы составила 38,0% (57 из 150 пациентов). Однако при детальном рассмотрении по регионам проживания были выявлены как зоны с повышенной, так и с пониженной встречаемостью мутаций.

Наибольшая частота мутаций зарегистрирована в Каракалпакстане (58,3%) и Андижанской области (57,1%). В первом случае данная особенность, вероятно, обусловлена неблагоприятной экологической ситуацией, связанной с последствиями высыхания Аральского моря. Высокая запыленность воздуха, воздействие аэрозольных частиц и соли, переносимые ветром с солончаков, а также перегрев кожи на фоне высокой солнечной инсоляции, создают условия для формирования хронического воспаления и нарушения функции кожного барьера. Это может способствовать активации эпигенетических механизмов и повышенной экспрессии молекулярных дефектов, в частности мутаций гена FLG.

Повышенные показатели также выявлены в Ферганской (50,0%) и Сурхандарьинской (41,7%) областях. В этих регионах высока плотность населения, влажный климат, присутствуют аграрные и бытовые сенсibilизирующие факторы, что в совокупности может усиливать нагрузку на кожный барьер и иммунную систему.

Более низкая частота мутаций установлена в Навоийской (25,0%) и особенно в Бухарской области (20,0%), что может быть связано с сухим климатом, меньшей аллергенной экспозицией и, возможно, ограниченным доступом к специализированной диагностике в предыдущие годы.

Таким образом, частота мутаций FLG у пациентов с АД демонстрирует географическую неоднородность. Учет региональных и популяционных особенностей может быть полезен как при оценке индивидуального прогноза, так и при построении персонализированных маршрутов диагностики и терапии. Особое внимание при этом должно уделяться пациентам, проживающим в экологически неблагоприятных или социально уязвимых регионах.

В целом анализ распределения мутаций гена FLG в клинически стратифицированной популяции больных с АД показал их высокую частоту, особенно при тяжелом течении заболевания. Пациенты с мутациями FLG имели достоверно более высокий уровень SCORAD, DLQI, общего IgE и выраженную поливалентную сенсibilизацию, включая компоненты PR-10 и профилины. На основе полученных данных была выделена генетически обусловленная подгруппа пациентов, характеризующаяся тяжелым клиническим фенотипом и значительной иммунной нагрузкой. Региональный анализ выявил повышенную частоту мутаций в Каракалпакстане и Андижанской области, что, вероятно, связано с влиянием экологических и социальных факторов. Полученные

данные подчеркивают значение молекулярно-генетических маркеров в формировании персонализированных стратегий терапии.

Полученные результаты позволяют обосновать необходимость дальнейшего аналитического осмысления на следующем этапе исследования, направленного на уточнение прогностических взаимосвязей и подготовку к построению персонализированных алгоритмов терапии.

В ходе выполнения первой задачи была осуществлена стратификация 150 пациентов с АД на основании клинической тяжести (по SCORAD), индекса качества жизни (DLQI) и иммунологических параметров. Были выделены три подгруппы - с легким, среднетяжелым и тяжелым течением. Установлено, что показатели SCORAD, DLQI, уровня общего и специфического IgE, а также частота поливалентной и перекрестной сенсибилизации нарастают пропорционально тяжести заболевания. У пациентов с тяжелым течением медианный уровень SCORAD достигал 68 баллов, DLQI - 18,5 балла, общий IgE - 470 МЕ/мл, а частота сенсибилизации к белкам PR-10 и профилинам превышала 50%. Эти данные подтверждают внутреннюю биологическую стратификацию АД, при которой тяжелые формы сочетаются с выраженной иммунной активностью и нарушением качества жизни.

Решая вторую задачу, мы оценили вклад молекулярно-компонентной диагностики в персонализированную аллергическую оценку. Мы установили, что традиционные методы алергодиагностики (экстракты) выявляли сенсибилизацию у 70–73% пациентов, в то время как компонентный анализ позволял зафиксировать сенсибилизацию у более 90%, в том числе у 18,7% пациентов с ложноотрицательными результатами при использовании экстрактной диагностики. Наиболее часто выявлялись компоненты Der p 1, Fel d 1, Bet v 1, а среди перекрестно-реактивных - белки PR-10 и профилины. Частота поливалентной сенсибилизации составила 59,3% у пациентов со средне- и тяжелым течением. Эти данные подчеркивают необходимость использования CRD при планировании терапии, особенно АСИТ.

В рамках реализации третьей задачи особое внимание было уделено изучению распространенности мутаций FLG. Генотипирование выявило наличие мутаций у 38% пациентов. Частота мутаций достоверно возрастала от 22% при легком течении до 62,5% при тяжелом. Пациенты с мутациями FLG имели более высокий уровень SCORAD, DLQI и IgE, а также существенно большую частоту перекрестной сенсибилизации. Значительный интерес вызывает выявленная географическая неоднородность распространенности мутаций FLG: в Каракалпакстане и Андижанской области их частота превышала 55%, тогда как в Бухарской и Навоийской - не превышала 25%. Это может быть обусловлено как экологическими, так и диагностическими факторами. Полученные данные подтверждают значимость FLG-мутаций как молекулярных маркеров тяжелого течения АД и позволяют использовать их для формирования генетически обоснованных подгрупп пациентов.

Результаты, полученные в ходе проведенного этапа, в целом согласуются с современными представлениями о патогенезе АД, где нарушения кожного барьера, иммунная гиперреактивность и сложные сенсибилизирующие профили формируют гетерогенное клиническое течение. Так, согласно данным ряда зарубежных авторов, мутации FLG выявляются в 20–40% случаев АД в популяциях европейского и азиатского происхождения, при этом они ассоциированы с ранним дебютом, тяжелым течением и сочетанием с другими формами атопии [129, 169]. Полученные нами значения частоты мутаций и их клинической значимости у пациентов с тяжелыми формами АД подтверждают эти выводы и демонстрируют, что FLG может рассматриваться как один из ведущих маркеров прогноза и стратификации.

Данные о структуре сенсибилизации также соответствуют современным данным о высокой значимости компонентной диагностики, особенно в популяциях с высоким уровнем поливалентной и перекрестной сенсибилизации.

Обнаружение сенсибилизации только на уровне компонентов (при отрицательных экстрактах) в 18,7% случаев подчеркивает важность включения молекулярной диагностики в рутинную практику, особенно у больных с тяжелым течением и сомнительными результатами традиционного тестирования.

Таким образом, мы сформировали клинические и молекулярные подгруппы больных, изучили их иммунологические характеристики, а также провели региональный анализ. Эти данные послужили основой для последующего изложения аналитического этапа, где мы провели оценку клинической значимости выявленных показателей и определили ключевые параметры, влияющие на тяжесть и прогноз течения АД. Подобный этап нам необходим для формирования прикладной модели персонализированной диагностики и терапии

Список литературы:

1. Вербенко Д. А. и др. Мутации 2282DEL4, R501X, R2447X, S3247X филагрина при atopическом дерматите // Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2024. – №. 1. – С. 11-18.
2. Тамразова О. Б., Глухова Е. А. Уникальная молекула филаггрин в структуре эпидермиса и ее роль в развитии ксероза и патогенеза atopического дерматита. Клиническая дерматология и венерология. 2021; 20 (6): 102-110 // Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology. – 2021. – Т. 20. – №. 6. – С. 104-112.
3. Новикова М. С. и др. Мутации гена филаггрин и полиморфизм генов цитокинов у сибсов с atopическим дерматитом // Клиническая дерматология и венерология. – 2021. – Т. 20. – №. 3. – С. 43-50.
4. Ota M. et al. Filaggrin-gene mutation has minimal effect on the disease severity in the lesions of atopical dermatitis // The Journal of Dermatology. – 2021. – Т. 48. – №. 11. – С. 1688-1699.
5. Hoyer A. et al. Filaggrin mutations in relation to skin barrier and atopical dermatitis in early infancy // British Journal of Dermatology. – 2022. – Т. 186. – №. 3. – С. 544-552.
6. Rajeshwari K. A., Thomas M. M., Nagaraj G. Filaggrin gene mutation in pediatric patients with atopical dermatitis: A look into Indian gene pool, a pilot study // Indian Journal of Dermatology. – 2023. – Т. 68. – №. 2. – С. 135-140.
7. Khatib C. M. et al. Increased loss-of-function filaggrin gene mutation prevalence in atopical dermatitis patients across northern latitudes indicates genetic fitness: A systematic review and meta-analysis // Experimental dermatology. – 2024. – Т. 33. – №. 7. – С. e15130.
8. Hartmane I. Study of genetic mutations and their association with the development of atopical dermatitis and other skin diseases // Plastic and Aesthetic Nursing. – 2024. – Т. 44. – №. 3. – С. 200-209.

Для цитирования: Разикова Г.Р. Региональное и клиничко-иммунологическое распределение мутаций гена филагрина FLG у пациентов с atopическим дерматитом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 35–40. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15761513>